

PREZENTAREA PUBLICAȚIILOR EDITATE CĂTRE CEA DE-A 30-A ANIVERSARE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Silvia HABAȘESCU,
**Biblioteca Științifică a Academiei de
Studii Economice din Moldova**

Rezumat: Această lucrare prezintă trei publicații ale Bibliotecii Științifice a ASEM editate către cea de-a 30-a aniversare de la înființare a Academiei de Studii Economice din Moldova: Colectivul ASEM la cea de-a 30-a aniversare, Doctori Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice din Moldova și Biblioteca Științifică ASEM la cea de-a treizecea aniversare: Repertoriul publicațiilor (1991-2021).

Cuvinte-cheie: biblioteca universitară, publicațiile bibliotecii, bibliografie.

Abstract: The article presents three publications of the ASEM Scientific Library devoted to the 30th anniversary of the founding of the Academy of Economic Studies of Moldova: ASEM Collective on the 30th Anniversary, Honorary Doctors of the Academy of Economic Studies of Moldova, and, ASEM Scientific Library on its 30th anniversary: Publications Directory (1991-2021).

Keywords: university library, library publications, bibliography.

În acest an aniversar, în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova au fost editate un șir de publicații, trei dintre care au fost elaborate cu aportul angajaților Bibliotecii Științifice, ceea ce denotă, din punctul nostru de vedere, o apreciere înaltă a competențelor profesionale ale bibliotecarilor de la ASEM din partea administrației universității.

În continuare prezentăm cele trei volume aniversare:

Colectivul ASEM la cea de-a 30-a aniversare / Academia de Studii Economice din Moldova; responsabil de ediție: Grigore Belostecinic; coordonator de ediție: Natalia Cheradi; echipa de colectare și redactare: Natalia Cheradi, Ina Nicuță, Aliona Proca, Angela Amorțitu ; Procesare, tehnoredactare computerizată: Ana Gudima. – Chiși-

nău : [s. n.], 2021 (ÎS „Tipografia Centrală”). – 260 p. : fot. – ISBN 978-9975-155-24-3.

Cel mai bine caracterizează conținutul prezentului volum citatul: *Personalul este singura resursă din cadrul unei instituții care are capacitatea de a-și mări valoarea odată cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral* [1].

Volumul „Colectivul ASEM la cea de-a 30-a aniversare” este o nouă ediție a publicației, prima ediție a apărut în anul 2011, cu prilejul aniversării a 20-a a Academiei de Studii Economice din Moldova. Volumul începe cu cuvântul înainte al rectorului ASEM, D-lui academician Grigore Belostecinic, din care aflăm că la ASEM își desfășoară activitatea circa 700 de angajați, cu o pregătire profesională corespunzătoare rolului și funcției pe care o îndeplinesc. Apoi este prezentat rectoratul instituției: cu poze, datele biografice și un scurt rezumat al activității profesionale a dlui rector și a prorectorilor, urmate de celelalte subdiviziuni ale Academiei de Studii Economice din Moldova în conformitate cu organigrama instituției. Iar în cadrul fiecărei subdiviziuni sunt prezentați angajații care activează în prezent în ASEM.

Este incontestabil faptul că realizările tuturor celor ce se regăsesc în acest volum, constituie fundamentul istoric al instituției noastre.

Doctori Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice a Moldovei / Grigore Belostecinic (coordonator) ; responsabil de ediție: Natalia Cheradi ; echipa de colectare și redactare a informațiilor: Diana Bragoi [et al.] ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – Ed. a 3-a. – Chișinău : [s. n.], 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 128 p. : fot. – ISBN 978-9975-155-29-8.

Acest frumos volum este la a treia ediție, prima ediție a apărut în anul 2007, iar a doua ediție a apărut în anul 2016.

Din cuvântul înainte al prezentei publicații, aflăm despre istoria îndelungată a titlului de doctor, despre protocolul actual al ceremoniei de conferire a titlului onorific Doctor Honoris Causa, dar și despre faptul că Senatul ASEM are dreptul să decerneze

mai multe titluri dintre care: *Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa, Senator de Onoare* etc.

Până în prezent, titlul onorific Doctor Honoris Causa a fost conferit unui număr de 39 de personalități din domeniul științei, culturii, politicii din peste 15 țări. Actualmente titlul onorific Doctor Honoris Causa acordat de ASEM îl dețin personalități notorii din: Republica Moldova, Ucraina, România, Polonia, Bulgaria, Franța, Italia, Germania, Spania, Statele Unite ale Americii, Australia, India, Turcia și Cipru.

În continuare vedem numele deținătorilor titlului onorific *Doctor Honoris Causa* aranjate pe ani în ordine crescătoare. Primul titlu fiind conferit în anul 1995, iar cel mai recent titlu onorific Doctor Honoris Causa ia fost conferit la 24 septembrie curent.

În publicație găsim, deciziile senatului de a conferi titlul onorific Doctor Honoris Causa, descrierea Ceremoniei de decernare a titlului pentru fiecare deținător de titlu, biografia și cele mai remarcabile publicații, iar ultimul compartiment include impresiile despre Academia de Studii Economice din Moldova ale Doctorilor Honoris Causa ai ASEM.

Biblioteca Științifică ASEM la cea de-a treizecea aniversare : Repertoriul publicațiilor (1991-2021) / Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Științifică ; alcătuitori: Silvia Habașescu, Alla Iarovaia, Svetlana Studzinschi, Elena Pancratov, Stela Pascal ; tehnoredactare: Ana Gudima; responsabil și coordonator: Natalia Cheriadi. – Chișinău : ASEM, 2021. – 93 p. – ISBN 978-9975-155-31-1.

Prezenta lucrare este la a doua ediție, prima ediție apărând în anul 2016, la cea de-a 25-a aniversare a ASEM și are scopul de a pune în evidență rodul muncii creative a bibliotecarilor de la ASEM prin: participarea la implementarea a multiplelor proiecte, organizarea manifestărilor științifice și culturale, dezvoltarea bazei infodocu-

mentare, informatizarea proceselor de bibliotecă, realizarea unor cercetări etc., care au rezultat în crearea în comun a unei biblioteci performante.

Toate aceste activități și realizări au fost reflectate în această lucrare, care include câteva capitole: *Scurt istoric, Biblioteca Științifică ASEM în date, 30 de file de album, Lucrări premiate în cadrul concursurilor naționale, Repertoriul publicațiilor Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei (1991-2021) și Biblioteca Științifică ASEM în presa culturală și de specialitate.*

Repertoriul publicațiilor include: manuale, monografii, dicționare, materiale ale conferințelor, teze de doctorat, contribuții în reviste științifice, teze ale comunicărilor la congrese, conferințe naționale/internaționale și un număr impunător de publicații despre activitatea bibliotecii atât în format tradițional, cât și în format electronic. În interior titlurile sunt prezentate în ordine alfabetică. Lucrarea este completată de un index alfabetic de autori și nume de persoane.

Sperăm ca această lucrare să fie de un real folos specialiștilor în informare și documentare, bibliotecarilor și tuturor celor interesați.

La final, menționăm că aceste publicații au fost plasate în Repoziitoriul Zenodo [2] și Repoziitoriul Instituțional ASEM – IREK [3] în scopul creșterii vizibilității universității noastre.

Ne dorim foarte mult ca aceste publicații să aibă continuitate și să ne bucurăm de noi ediții și la alte aniversări ai ASEM-ului.

Referințe bibliografice:

1. BLAJIN, A. [et al.]. Managementul resurselor umane. Chișinău: [s. n.], 2015. 172 p. ISBN 978-9975-87-024-5.
2. REPOZITORIUL Zenodo [online]. [citat 17.10.2021]. Disponibil: <https://zenodo.org/>
3. REPOZITORIUL Instituțional ASEM – IREK [online]. [citat 17.10.2021]. Disponibil: <https://irek.ase.md/xmlui/>